

№ 7
27.10.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA AXLOQ MASALASI.

Qolandarova Dilafruz Karimovna

Urganch Davlat Pedagogika Instituti “Boshlang‘ich talim metodikasi” kafedrasi o‘qituvchisi

Rustamova Dilnoza

Urganch davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti “Boshlang‘ich ta’lim” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek pedagogikasining “otasi” va mamlakatimizda birinchilardan bo‘lib professor unvoniga sazovor bo‘lgan, jadidchilik harakati yetakchisi Abdulla Avloniy asarlaridagi axloqiy ta’limotlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, ta’lim, pedagogik faoliyat, darslik, axloq, ma’naviyat, xulq, odob.

THE PROBLEM OF MORALITY IN THE WORK OF ABDULLAH AVLONI.

Kalandarova Dilafruz Karimovna

Urgench State Pedagogical Institute - teacher at the Department of Primary Education Methods.

Rustamova Dilnoza

Urgench State Pedagogical Institute, Faculty of Pedagogy, student of the Department of Primary Education

Annotation. This article describes the moral teachings in the works of Abdulla Avloni, the "father" of Uzbek pedagogy and one of the first in our country to be awarded the title of professor, leader of the Jadidist movement.

Keywords: upbringing, education, pedagogical activity, textbook, ethics, spirituality, behavior, manners.

XIX asrning ikkinchi yarmi XX asrning boshlarida Turkiston (Markaziy Osiyo) o‘lkasida pedagogik fikrlarning rivojlanishida, xalq maorifi ishlarini yuksaltirishda ilg‘or ziyolilarning xizmatlari kattadir. Abdulla Avloniy – shoir, dramaturg, publitsist. Shu bilan bir qatorda, pedagogik faoliyat ham uning hayotida muhim sahifa hisoblanadi. U faoliyatining dastlabki yillaridan boshlab umrining oxirigacha o‘qituvchilik qildi, maktablar uchun darsliklar yaratdi,

pedagogika fanining amaliy va nazariy masalalari bilan shug'ullandi. Shuni aytish joizki, u musulmon sharqi pedagogikasining ulug' bilimdoni, shu bilan birga, XX asr zamonaviy o'zbek pedagogikasining asoschisi, o'zbek tili va adabiyotini o'qitish metodikasi faniga tamal toshi qo'ygan mutafakkirdir. U faoliyati davomida zamonaviy pedagog va metodistlarni yetishtirdi.

Abdulla Avloniyning pedagogik faoliyati davomida bir jihatni ko'rishimiz mumkinki, yurtdoshlarini, zamondoshlarini, bolalarni dastlab tarbiyalab, so'ng ta'lim jarayoniga qadam qo'yadi. Shu sababli Abdulla Avloniy asarlarining katta qismi ham ma'naviy-axloqiy tushunchalar bilan bog'liqdir. Zero, ma'naviy qashshoq insonlar bilan kelajagi porloq jamiyat qurib bo'lmasligi hayot haqiqatidir. Barkamol insonni tarbiyalash vazifasi esa muayyan darajada maktab zimmasiga yuklatilgan. Uning qalamiga mansub "Turkiy Guliston yoxud axloq", "Birinchi muallim", "Ikkinchi muallim", "Maktab Gulistoni" asarlarida yoritilgan ta'limot hozirgi kunga kelib ham o'z mavqeyini yo'qotmagan. Muallifning "Muallimi soniy" (2-sinf uchun) kitobi terma kitobga o'xshash bo'lib, "Alifbodan so'ng o'qutmoq uchun yozilgan, bolalar ruhiga, bilim saviyasiga mos keladigan sodda, didaktik axloqiy-ma'rifiy hikoyalar, she'rlar bilan ziynatlangan darslikdir. Ko'pgina she'rlar yod olishga, ifodali va rollarga bo'lib o'qishga mo'ljallangan. Bu kitob 40 darsga mo'ljallangan bo'lib, unda o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirish, badiiy asarni yod olish, ifodali va ta'sirchan o'qishga e'tibor beriladi. Kitobni varaqlar ekanmiz, muallifning "Saxiylik" va "Baxillik", "Arslon ila ayiq", "Nafsi buzuq hayitda o'lar", "Aqlli qarg'a", "Aqlli bola", "Qalampir ila cho'l yalpizi", "Ovoz", "Xrus (xo'roz)ila bo'ris", "Aqlli bog'bon", "Soqi ila onasi", "Bolari ila Pashsha" kabi hikoya va masallarida nafs balosi va ochko'zlik, yolg'onchilik, baxillik, hasadgo'ylik, janjalkashlik, takabburlik, manmanlik, yalqovlik, tekinxo'rlik, nodonlik va jaholat, soxta do'stlik, nomardlik qattiq qoralanadi, rostgo'ylik, saxiylik, chin do'stlik, xushfe'llik, xushmuomalalik, yaxshilik qilish, aql va donishmandlik, mehnatsevarlik, mardlik kabi fazilatlar esa sharaflanadi. Bunday ma'rifiy, ijtimoiy-axloqiy mazmundagi asarlar bilan tanishtirish shubhasiz, bolalarni erksevarlik, haqiqatgo'ylik, insonparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, Abdulla Avloniyning yuqori sinf o'quvchilariga darslik sifatida mo'ljallangan "Turkiy Guliston yoxud axloq" asarining ahamiyati katta bo'ldi. Darslikda yoshlarni yaxshiliqg'a chaqiruvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilm" axloq va xulq haqida keng fikr yuritiladi. A.Avloniy ta'lim bilan tarbiyani uzviy ravishda olib qaraydi: "Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan ayirmaydurg'on, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kavidur", deb to'g'ri tushunadi va to'g'ri talqin qiladi: "Tarbiya, "pedago'giya", ya'ni bola

tarbiyasining fani demakdur... Bolaning salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmak, tanini pok tutmak, yosh vaqtindan maslakini tuzatmak, yaxshi xulqlarni o'rgatmak, yomon xulqlardan asrab o'sdurmakdur». Abdulla Avloniy yoshlarning fikriy tarbiyasiga to'xtalar ekan, bu - muallimlarning diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifadur, "fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog'liqdur", - deydi. "Turkiy Guliston yoxud axloq" asari keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan ma'rifat darsligidir.

Har kun o'luram shomg'acha men g'amga giriftor,
Har shab yonaram otasha parvona kabi zor.
Hech kimsa emas bu meni ahvolima voqif,
Men hastayamu millatim o'lmish nega bemor.

Abdulla Avloniyning yuqoridagi to'rtligi "Turkiy Guliston yoxud axloq" asaridan keltirilgan parcha bo'lib, bobomiz o'zidan-da millatini ustun qo'yayotgani ulkan jasoratning, Vatanga bo'lgan cheksiz muhabbatning namunasidir. Abdulla Avloniy insonlarga millat tushunchasini singdirish uchun ma'rifat tushunchasini barchaga uqtirdi. Ma'rifat tufayli millat ma'naviy-axloqiy, ma'naviy-marifiy g'oyalarni o'ziga qabul qildi va o'zining munosib o'rnini topdi desak mubolag'a bo'lmaydi.

"Turkiy Guliston yoxud axloq" asari tarbiyaviy jihatdan boyitilgan 64 ta hikoyani o'z ichiga oladi. Bu hikoyalar xilma-xil, bir-birini takrorlamas fazilatlarning xislatlari bilan tanishtiradi. "Axloq" hikoyasida qayd etilgan quyidagi hikmatlarga diqqat qiling: «Mezon tarozusiga qo'yiladurgan amallarning ichida yaxshi xulqdan og'irroqi yo'qdur. Mo'min banda yaxshi xulqi sababli kechasi uxlamasdan, kunduzlari ro'za tutub ibodat qilgan kishilar darajasiga yetar». Yuqoridagi jumlada yaxshi xulqli inson ibodat qiluvchi inson darajasiga tenglashtirilgan. Darhaqiqat, Abdulla Avloniy bu hikmatlar insonlarni yaxshi amallar qilishga undashini bilgan holda, insonlarni turli xil illatlardan, mafkuraviy g'oyalardan himoya qilish uchun millatni "emladi".

"Xulq" hikoyasida esa shunday demishlar: "Bir tog'ning o'rnidan ko'chib ketganini eshitsangiz, ishoningiz, ammo bir odamning xulqi boshqa bo'ldi deb eshitsangiz ishonmangiz". Xulq o'zichaa, „sof“ olinganda mavhum axloqiy hodisa, u inson xatti-harakatlarida aniqlik kasb etadi; ijobiy xatti-harakatlarda namoyon bo'lishi — xushxulqlilik, salbiy a'mollardagi ko'rinishi — badxulqlilik deb ataladi. Xushxulq inson muloyim, shirinsuxan, oqko'ngil, mehribonlik bilan munosabatda bo'lsa, badxulq odam qo'pol, bemehr bo'ladi. Insonlarda xulqning o'zgarishi juda qiyinligini bilgan allomalarimiz, uni o'zgarmas deb baholashgan.

Xulq soʻzi koʻp holatlarda xulq-atvor tarzida qoʻllanilib, xulq baʼzan, muhitga javoban yoki shu taʼsirida oʻzgarishi mumkin. Abdulla Avloniy, albatta, oʻz asarlarida badxulqlikni qoralab, goʻzal xulqli insonlarga hurmat baland boʻlishini singdirgan.

“Axloq tarbiyasi” hikoyasida: “Eng yomon kishilar ilmiga amal qilmaydurgan kishilar”, - deya hikmatli soʻz keltirilgan. Albatta, ilm olish ham savob ekani bizga hadisi shariflardan maʼlumdir, ammo ilmni oʻzlashtirib uni qoʻllamaslik, unga amal qilmaslik, nodonlikning dastlabki belgisidir. Abdulla Avloniy hikmatda keltirishicha, baʼzi insonlar oʻzidagi bor ilmni oʻzgalarga oʻrgatib ham, oʻzlari amal qilmaydilar. Toʻgʻri, musulmon kishi musulmon kishiga ilm oʻrgatmogʻi sadaqalarning eng saodatlisidir, ammo oʻzi amal qilmaslik ham gunohlarning gʻoyat ulugʻidir. Abdulla Avloniy bu hikmat negizida muntazam ravishda ilm oʻrganmoqlikni, uni oʻzgalar bilan baham koʻrmoqlikni va chiroyli tarzda amal qilishni targʻib qiladi. Shu oʻrinda Abdulla Avloniy bobomizni namuna tarzida keltirishimiz maqsadga muvofiqdir.

Fatonat aql egasi boʻlish demakdir. Abdulla Avloniy “Fatonat” deya nomlangan hikoyasida ilmni va uni egallagan insonlarni koʻklarga koʻtaradi: “Aql insonlarning piri komili, murshidi yagonasidir. Ruh ishlovchi, aql boshlovchidir”. Albatta, shu oʻrinda “Abay soʻzlari” dan oʻrin olgan 17-soʻzdagi aql, yurak, gʻayrat tortishuvi koʻz oldingizga keladi. Aql va ruh kim oʻzarga bellashganda albatta aql gʻalaba qiladi, ammo bu tortishuvga yurak ham qoʻshilsa, gʻoliblikka u erishadi. Fatonatli boʻlish ham bularning asosiy qismini tashkil qiladi.

Ilm insonlarning madori hayoti, rahbari najoti ekanligining dalili sifatida ushbu soʻzlar hikmatdan oʻrin olgan: “Agar aqlingni qoʻli nafsingni jilovini ushlasa, sani yomon yoʻllarga kirmoqdan saqlar. Har narsa koʻp boʻlsa, bahosi arzon boʻlur, aql esa ilm va tajriba soyasida qancha koʻpaysa, shuncha qimmatbaho boʻlur”.

Ilgʻor maʼrifiy-tarbiyaviy va taʼlimiy-axloqiy gʻoyalar bilan sugʻorilgan “Turkiy Guliston yoxud axloq” asari yangi usul oʻzbek milliy maktablarida asosiy darsliklar qatoridan oʻrin olgan boʻlsa, 1909-1917-yillar oraligʻida “Adabiyot yoxud milliy sheʼrlar” nomli 6 qismdan (I, II, III, IV joʻzlardan) iborat sheʼriy toʻplanning hamda “Maktab guliston” darsligining nashr etilishi esa bu kitoblarning ijtimoiy-nafis qimmatini benihoyat katta ekanligidan va muallifning ezgu maqsad yoʻlidagi fidoiyligidan darak beradi, albatta. Bu darsliklarda ifodali oʻqishning qator shakllari ifodali oʻqish (individual oʻqish), xor boʻlib oʻqish, rollarga boʻlib oʻqish kabilar beriladiki, bunda bolalarning ogʻzaki nutqini oʻstirish, badiiy soʻzlashuvga oʻrgatish nazarda tutiladi. Ifodali oʻqishning

ta'sirchan shakllaridan biri xor bo'lib o'qishga Abdulla Avloniy katta ahamiyat berdi.

Abdulla Avloniy bolalarni mustaqil mantiqiy fikrlashga o'rgatishda ularni adolatparvar, rostgo'y, insonparvar, vijdonli qilib tarbiyalash zarurligiga alohida to'xtalib, "insonning mohiyati vijdonidan bilinur" deydi. Uning fikricha, adolatni, odamni doim vijdon harakatga keltirib turadi. Lekin kishi qanchalik adolatli bo'lmasin, yolg'iz o'zi hech bir natijaga erisholmaydi: "Kishi adolat va insoniyat vazifasini yolg'iz o'zi buzuvchi ishlardan saqlanmas va ado qilolmas. Balki o'zi bilan barobar jinsdoshlarining xato va fanoliqlarini tuzatmas va yaxshi yo'lga sa'y qilmak ila ado qila bilur". Nihoyat, A.Avloniy adolatni va insonparvar bo'lishni muhim bir ijtimoiy zaruriyat sifatida talqin qiladi: "Har bir millatning taraqqiy va taoliysi, davlat va hukumatlarning uzun yashamog'i adolatga bog'liqdir. Adolatdan ayrilgan podshohlarning davlatlari yo'q bo'lub, tarix sahifalarida faqat ismlari qolganligi hammaga bilgulidur".

Foydalanilgan manbalar:

1. A. Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent: 1917.
2. M.S.Salayeva va b. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Nodirabegim, 2021.
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Axloq>
4. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. –T.: Noshir, 2009.
5. G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Mamatova G., Boqieva H., Masharipova U., Sattorova X. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. –T.: TDPU, 2013.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.